

УДК 81.22

Ежукова А.В.

*Научный руководитель: Степанова М.А., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты лингвистического оформления англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Материалом для исследования послужили текстовые фрагменты, размещенные в рубрике FAQ (Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы). В статье описываются особенности построения текстового контента указанной рубрики специализированного интернет-ресурса.

Ключевые слова: деловой дискурс; дискурс трудоустройства; интернет-ресурс; текстовый контент; рубрика FAQ.

Актуальность вопроса о трудоустройстве в сегодняшней глобальной социально-экономической ситуации определяет широкое развитие рынка услуг по оказанию помощи в поиске предложений о работе. Цифровизация современного общества способствует принципиальному переходу к взаимодействию всех участников рынка труда в сети Интернет, что определенным образом упрощает коммуникацию заинтересованных сторон. Одной из особенностей такого варианта коммуникации является отсутствие ограничений на взаимодействие потенциальных сотрудников и работодателя в случае, если стороны географически находятся в разных регионах мира. Крупные сетевые ресурсы предоставляют возможность поиска информации на английском языке, что значительно увеличивает их пользовательскую аудиторию.

Понятия «деловой дискурс», «дискурс трудоустройства» вошли в практику лингвистических исследований сравнительно недавно (см., например, работы Стеблецовой Е.О. [1], Тойкиной О.В. [2]). Однако изучение данной области представляется весьма перспективным.

Цель данного исследования – выявить особенности лингвистического оформления англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Материалом для исследования послужил текстовый контент популярных специализированных сайтов <https://www.coolworks.com>, <https://www.jobisjob.com>, <https://www.idealists.org>, <https://www.themuse.com>.

Рубрикация, наличие специальных разделов сайта, создание иерархии является базовым принципом построения интернет-ресурса. К числу регулярных разделов сайта относится раздел FAQ (Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы). Данный раздел позволяет пользователям найти ответы на вопросы самостоятельно, без необходимости

взаимодействия со службой поддержки, что значительно снижает количество обращений в клиентский сервис.

К общим рекомендациям по разработке текстового контента раздела FAQ следует отнести краткость, лаконичность, простоту в выборе лексического наполнения и синтаксических структур, что определяется массовостью пользовательской аудитории данного раздела сайта. Однако некоторая унификация жанрово-стилистических требований к построению подобных текстов не исключает определенных особенностей, связанных с типологическим расхождением языков и спецификой лингвокультуры.

Так, при анализе подзаголовков рубрики FAQ англоязычных ресурсов о трудоустройстве обращает на себя внимание регулярное (более 80% от общего числа примеров) использование местоимения 1-го лица ед. числа "I" ("я") в позиции подлежащего при конструировании вопроса «How/Как...?»:

№ п/п	Оригинал	Перевод (выполнен автором статьи)
1	<i>How do I update my Recruiter account information?</i> [https://www.jobisjob.com/faq.html]	Как (мне) обновить информацию на аккаунте?
2	<i>How do I publish appealing job offers to attract more candidates?</i> [https://www.jobisjob.com/faq.html]	Как (мне) опубликовать более привлекательные объявления о вакансиях, чтобы привлечь больше кандидатов?
3	<i>How do I post additional jobs?</i> [https://www.jobisjob.com/faq.html]	Как (мне) добавить пост о дополнительных вакансиях?
4	<i>How do I edit a job after publishing it?</i> [https://www.jobisjob.com/faq.html]	Как (мне) внести правки в информацию о вакансии после публикации?
5	<i>How do I use your search engine?</i> [https://www.jobisjob.com/faq.html]	Как (мне) пользоваться вашим поисковиком?
6	<i>How do I narrow down my search?</i> [https://www.idealists.org]	Как (мне) сузить поиск?
7	<i>How do I reset my password? []</i>	Как (мне) восстановить пароль?
8	<i>How do I sign Up? []</i>	Как (мне) войти на сайт?
9	<i>How do I post a listing? []</i>	Как (мне) опубликовать список?

Перевод, приведенный в таблице, содержит указание на деятеля – местоимение *мне*, однако данное местоимение при переводе можно опустить, поскольку для русскоязычных ресурсов в подобного рода текстах более характерно использование безличных конструкций с инфинитивом, сравним:

1. Как восстановить пароль [<https://feedback.hh.ru/knowledge-base>].

2. Как загрузить вакансии, опубликованные на hh.ru [<https://feedback.hh.ru/knowledge-base>].

3. Как привязать почту к Talantix [<https://feedback.hh.ru/knowledge-base>].

4. Как настроить права и роли в Talantix [<https://feedback.hh.ru/knowledge-base>].

Подобная «персонализация» запроса в англоязычном варианте объясняется типологическими особенностями современного языка: синтаксическая структура английского предложения предполагает заполнение позиций обоих главных членов – подлежащего и сказуемого. В современном русском языке наличие в предложении и подлежащего, и сказуемого не регламентируется жесткими правилами. Как следствие, текст вопроса на

английском языке, продуцируемый от лица пользователя, который выполняет запрос информации, содержит местоимение «Я». Такая особенность построения синтаксической конструкции способствует позиционированию клиента ресурса в фокусе поискового интереса, пользователь становится активным участником, субъектом процесса.

Субъективная модальность, которая выражает отношение говорящего, реализуется в интонации, в частности, в интонации *восклицания*. Наличие восклицательных предложений является отличительной чертой англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Предложения данного вида встречаются как в основной части ответа, размещенного в рубрике FAQ, так и в подзаголовках:

1. Housekeeper, Cook, Tour Guide, Kayak Rental Agent, Retails Sales, Front Desk Agents, Camp Counselor, Barista, Maintenance, Trip Guide, Dishwasher, Pizza Maker – this list goes on and on! [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

2. If you can dream it – chances are you might find it here! [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

3. Please keep reading through the FAQ's, and if you don't find your answer, please contact us! [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

4. Finally, employers do post individual full-time, year-round positions on CoolWorks.com – many with benefits, and of course – a great location! [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

5. Job postings may continue into December and January depending on staff size needed, winter visitation and the snow falling (or not!) [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

6. I can't sign in! [<https://www.jobisjob.com/faq.html>].

7. I forgot my password! [<https://www.jobisjob.com/faq.html>].

8. I have posted a job but it does not show up in the list of results! Why? [<https://www.jobisjob.com/faq.html>].

9. My job was rejected! Why? [<https://www.jobisjob.com/faq.html>].

Эмоциональная «нагруженность» текстовых элементов, которые являются частью заголовочных комплексов, вероятно, призвана «подстраиваться», отображать настроение пользователей, которые находятся в определенной проблемной ситуации (*Не могу зайти на сайт! *Забыл пароль! * Мне отказали в работе!). Подобного рода предложения, несомненно, гармонируют с настроением клиента, находящегося в затруднительной ситуации, становятся коммуникативными ориентирами для поиска разрешения проблемы.

Восклицательные предложения в поле ответа могут выполнять различные функции:

- создание эмоции восхищения, восторга (стилистика рекламного текста);
- акцентуация внимания пользователя на определенном смысловом фрагменте.

Наличие эмоционально-окрашенной лексики – еще одна особенность текстового контента англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Приведем примеры:

1. Wow, CoolWorks has a lot of Employers and Job Postings! How do I narrow my search?

2. Reset your password in 3 easy steps! [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

3. If you have any trouble receiving this reset link, please let us know here and we'll be happy to help! [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

Эмоционально-окрашенная лексика в сочетании с использованием восклицательной интонации, безусловно, служит средством усиления привлекательности текстового фрагмента для потенциального пользователя.

Анализ лингвистического материала показывает допустимость наличия разговорных, жаргонных выражений в текстовом контенте рубрики FAQ, что способствует снижению официальности общего информационного фона, фокусом является не процедурность поиска вакантной должности, а приоритет личности клиента, пользователя ресурса:

1. What's the deal with food? [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

2. Housing – what's that all about? [<https://www.coolworks.com/help/faqs>].

Таким образом, анализ текстового контента рубрики FAQ англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству показывает высокую клиенто-ориентированность данного раздела сайта, что выражается в регулярном использовании значительного количества языковых средств выражения субъективной модальности (местоимение 1-го лица ед. числа, интонация восклицания, эмоционально-окрашенная лексика, разговорные выражения).

Источники иллюстративного материала

3. <https://feedback.hh.ru/knowledge-base>

4. <https://www.coolworks.com/help/faqs/>

5. <https://www.idealists.org>

6. <https://www.jobisjob.com/faq.html>

7. <https://www.themuse.com>

Литература

1. Стеблецова Е.О. Национальная специфика делового дискурса в сфере высшего образования (на материале англоязычной и русскоязычной письменной коммуникации): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2015. 44 с.

2. Тойкина О.В. Лингвокультурологические аспекты институционального делового дискурса в жанре резюме. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ижевск, 2014. 23 с.

© Ежукова А.В., Степанова М.А., 2021